

CR-39 IZ DETEKTORLARI YORDAMIDA TOSHKENTDAGI CHANG BO‘RONLARIDAGI ^{222}Rn FAOLLIGINI, ^{226}Ra HAMDA ^{238}U KONSENTRATSIYALARINI ANIQLASH

Islomiddin Nosirdinov Qutpiddin o‘g‘li¹,

¹O‘zbekiston milliy universiteti 2-kurs magistranti,+998945044645, e-mail: nosirdinovi@gmail.com

Annotatsiya: Chang bo‘ronlari uzoq masofalarga radioaktiv izotoplar va og‘ir metallarni tashiy oladigan muhim tabiiy hodisalardir. Ular atrof-muhitda radioaktiv moddalarning tarqalishida muhim omil hisoblanadi. Chang zarralari radon va radiy kabi radionuklidlarni tashish hamda ularning to‘planishiga sabab bo‘lish xususiyatiga ega bo‘lib, bu esa keyinchalik ekologik muhit uchun potensial xavf tug‘diradi. Toshkent hududida kuzatilgan chang bo‘roni davomida ^{222}Rn , ^{226}Ra va ^{238}U radionuklidlarining faolligini aniqlash O‘zbekiston Respublikasida radiatsion holatni monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu ishda 2021-yil 8–11-noyabr kunlari Toshkentda sodir bo‘lgan chang bo‘ronidan olingan chang namunalari ^{222}Rn ning maxsus faolligi hamda u bilan muvozanat holatida bo‘lgan ota radionuklidlar — ^{226}Ra va ^{238}U ning faolliklari o‘lchandi. ^{222}Rn va uning parchalanish mahsulotlari tomonidan hosil qilingan α -izlarni qayd etish uchun CR-39 iz detektori qo‘llanildi.

Abstract: Dust storms are significant natural phenomena capable of transporting radioactive isotopes and heavy metals over long distances. They play an important role in the dispersion of radioactive substances in the environment. Dust particles have the ability to carry and accumulate radionuclides such as radon and radium, which may subsequently pose a potential risk to the environment. The determination of the activity of radionuclides ^{222}Rn , ^{226}Ra , and ^{238}U during dust storm events in Tashkent is of great importance for monitoring the radiological conditions in the Republic of Uzbekistan.

In this study, the specific activity of ^{222}Rn , along with the activities of its parent radionuclides ^{226}Ra and ^{238}U in radioactive equilibrium, was measured in dust samples collected during the dust storm that occurred in Tashkent from November 8 to 11, 2021. A CR-39 solid-state nuclear track detector was used to register α -tracks produced by ^{222}Rn and its decay products.

Аннотация: Пылевые бури являются важным природным явлением, способным переносить радиоактивные изотопы и тяжёлые металлы на большие

расстояния. Они играют существенную роль в распространении радиоактивных веществ в окружающей среде. Частицы пыли способны переносить и аккумулировать такие радионуклиды, как радон и радий, что в дальнейшем может представлять потенциальную опасность для окружающей среды. Определение активности радионуклидов ^{222}Rn , ^{226}Ra и ^{238}U в условиях пылевой бури в Ташкенте имеет важное значение для мониторинга радиационной обстановки в Республике Узбекистан.

В данной работе были измерены удельная активность ^{222}Rn , а также активности находящихся с ним в радиоактивном равновесии материнских радионуклидов — ^{226}Ra и ^{238}U в образцах пыли, отобранных во время пылевой бури, произошедшей в Ташкенте 8–11 ноября 2021 года. Для регистрации α -треков, образованных ^{222}Rn и продуктами его распада, использовался трековый детектор CR-39.

Eksperimental tartib: Chang namunalar maxsus filtr qog‘ozlariga yig‘ilib, germetik paketlarga joylashtirildi. Namunalar qoldiq ^{222}Rn ning parchalanishiga va ^{222}Rn bilan uning ona radionuklidlar — ^{226}Ra va ^{238}U o‘rtasida muvozanat faoliyatiga erishish uchun bir yildan ortiq vaqt davomida izolyatsiyada saqlab qo‘yildi. Shundan so‘ng, chang namunalar plastik kameralar tubiga joylashtirildi, CR-39 detektorlari esa yuqori qismiga mahkamlandi (1-rasmda ko‘rsatilganidek).

1-rasm. ^{222}Rn ning maxsus faolligini o‘lchash uchun mo‘ljallangan o‘lchov kamerasing tuzilishi

Ta‘sir qilish muddati 46 kuni tashkil etdi, bu esa ^{222}Rn va uning qiz radionuklidlarining yetarli miqdordagi alfa izlarini hosil qilishni ta‘minladi. Tajriba yakunlangach, CR-39 detektorlari kameradan chiqarilib, 6,25 M NaOH eritmasida 70°C haroratda 7 soat davomida kimyoviy ishlov berildi (etching). Izlar zichligi miqdori 2- va 3-rasmlarda ko‘rsatilgan optik tizim yordamida hisoblandi. .

2-rasm. Monitor orqali ulangan optik qurilmaning ko‘rinishi.

3-rasm. CR-39 detektordan α -izlarni hisoblash usuli.

Natijalar va muhokama: Izlar zichligini ^{222}Rn faollik konsentratsiyasiga o‘tkazish uchun kalibrlash standartlari qo‘llanildi. Chang namunalaridagi ^{222}Rn faolliги 52,941 dan 170,588 Bq/m³ gacha, radiy (^{226}Ra) faolliги esa 19,95 dan 64,286 Bq/kg gacha oraliqda bo‘ldi. Namunadagi ^{238}U konsentratsiyasi o‘lchangan ^{226}Ra massaviy faolligidan kelib chiqib hisoblandi, bunda 12,3 Bq/kg ^{226}Ra 1×10^{-6} g/g yoki 1 ppm maxsus faollikdagi ^{238}U ga teng deb qabul qilindi [1]. Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, chang bo‘ronlari tabiiy radioaktiv izotoplarning atmosferadagi konsentratsiyasini oshirishi va ularning tashilishini kuchaytirishi mumkin, bu esa havo sifati va jamoat salomatligi uchun potentsial xavf tug‘diradi..

1-jadval. CR-39 trek detektori yordamida chang bo‘roni namunalarida ^{222}Rn faolliги, ^{226}Ra konsentratsiyasi va ^{238}U miqdorini o‘lchash natijalari.

Namuna kodi	Σ . tr / cm ² . 46k	ρ . tr / cm ² kun	A_{Rn} . Bq / m ³	C_{Ra} . Bq/kg	^{238}U (ppm)
P22-ct	1331	29	170.588	64.286	5.162
P21-02	611	13	76.47	28.817	2.314
P21-03	835	18	105.882	39.901	3.204
P21-01	426	9	52.941	19.95	1.601

Izoh:

Namunalar kodlari (masalan, P22, P21-01, P21-02) “Yadro fizikasi instituti”

binosining turli joylaridan olingan chang namunalarini ifodalaydi. Har bir kod ma'lum bir joydagi namuna olish nuqtasiga mos keladi va bu orqali ^{222}Rn faolligi, hamda ^{226}Ra va ^{238}U konsentratsiyasining fazoviy o'zgarishlari baholandi.

Xulosa o'rnida:

* chang namunalaridagi ^{222}Rn faolligi 52,94 dan 170,59 Bq/m³ gacha, ^{226}Ra ning maxsus faolligi esa 19,95 dan 64,286 Bq/kg gacha oraliqda bo'ldi;

* P22-ct namunadagi ^{226}Ra va ^{238}U ning maxsus faolligi P21-01-03 namunadagidan yuqoriligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyot ro'yhati

1. Vasidov A. *Radonning hajmiy faolligini va ekshalatsiya tezligini o'lchash usullari*. LAMBERT Academic Publishing, 2013 yil, 216 bet.

2. Васидов А. Разработка методик для активационного и трекового анализа конструкционных и биоэкологических матриалов// Дисс. д.т.н. – Ташкент, 2021

3. <https://studfile.net/preview/1865931/page:5/>